

IMPACTUL ȘTIINȚIFIC AL CERCETĂTORILOR USARB ÎN ACADEMIA.EDU

THE SCIENTIFIC IMPACT OF USARB RESEARCHERS ON ACADEMIA.EDU

Mihaela STAVER¹, Elena ȚURCAN²

Abstract: *The article provides the necessary theoretical and practical support for researchers to work in Academia.edu. Academia.edu is a network that aims to connect scientists by giving them a platform for sharing research activities and facilitating access to relevant articles in their fields of study.*

Keywords: *Academia.edu, USARB Scientific Library, scientific impact*

Tehnologiile digitale actuale permit deschiderea accesului și distribuirea rapidă a informațiilor științifice care facilitează o mare varietate de activități academice. Utilizarea rețelelor academice devine din ce în ce mai frecventă, iar tehnologiile emergente sporesc vizibilitatea și schimbul de idei al cercetătorilor. *Academia.edu* <https://www.academia.edu/> este o rețea socială academică care își propune să conecteze oamenii de știință, să le ofere o platformă de partajare a activității lor de cercetare și să le faciliteze urmărirea articolelor relevante pentru domeniile lor de studiu.

Academia.edu permite:

- Crearea și menținerea propriului profil științific care arată zonele de interes, publicații, informații de contact;
- Interacționarea cu alți cercetători prin mesaje pe aceeași platformă;
- Primirea recomandărilor automate pentru articole și cer-

¹ staver.mihaela@gmail.com

² elturcan@gmail.com

- cetători, pe baza intereselor de cercetare;
- Obținerea datelor statistice care permit măsurarea impactului cercetării;
- Marcarea documentelor de interes pentru a fi citite mai târziu; Încărcarea și partajarea documentelor în diferite formate.

Rețelele sociale dedicate exclusiv cercetării s-au dezvoltat recent. *Academia.edu* a fost lansată în anul 2008, fondator fiind Richard Price. *Academia.edu* are mai multe merite: site-ul este destul de prietenos în accesare; indexarea sa pe Google este excelentă și face posibil să dezvolte legături cu alți cercetători și sporește vizibilitatea la nivel internațional. *Academia.edu* urmărește diferite valori, arătând utilizatorilor accesările profilului, vizualizările documentelor. Cei peste 31 de milioane de vizitatori, care lunar utilizează *Academia.edu*, sunt cercetători, cadre universitare, și studenți.

Misiunea *Academia.edu* este de a accelera cercetarea lumii. *Academia.edu* este o platformă pentru partajarea cercetărilor academice. Academicii au încărcat 22 de milioane de lucrări, iar 31 de milioane de cadre universitare, profesioniști și studenți citesc lucrări pe *Academia.edu* în fiecare lună.

Misiunea platformei *Academia.edu* este de a face ca fiecare lucrare științifică să fie disponibilă gratuit pe Internet și de a spori discuțiile academice și colaborarea. Devenind membru Premium obțineți acces la mai multe instrumente pentru a avansa în carieră și cercetare.

Misiunea rețelei *Academia.edu* se bazează pe patru piloni:

- **Acces deschis:** Scopul *Academia.edu* este să se asigure că fiecare document să fie disponibil gratuit.
- **Distribuirea sau partajarea:** A construi cel mai rapid și cel mai relevant sistem de distribuție a hârtiei din lume.
- **Evaluarea:** A oferi încredere referitoare la documentele plasate.
- **Formatul:** A permite schimbul de cunoștințe într-o varietate de formate.

Scopul acestei rețele sociale academice este de a construi

acești piloni în etape:

- O platformă de acces deschis
- Un sistem de distribuție
- Un sistem de evaluare
- Un sistem pentru partajarea de noi formate.

Beneficiul creării unui profil pe *Academia.edu* este:

- distribuirea publicațiilor de cercetare;
- monitorizarea impactului, precum numărul de vizualizări ale documentelor sau a profilului;
- urmărirea altor cercetători din domeniul;
- apariția profilului din *Academia.edu* în căutările Google, astfel încât un profil poate fi o modalitate excelentă de a vă promova cercetarea;
- publicațiile cu text integral încărcate în profilurile *Academia.edu* sunt indexate de Google Scholar.

Academia.edu oferă un sistem de date statistice ce permit măsurarea impactului cercetării, mai exact, oferă informații legate de: prezentarea generală a utilizatorilor care au accesat profilul și publicațiile în ultimele 30 sau 60 de zile (informații anuale în cazul în care aveți un abonament Premium); *de câte ori a fost vizualizat profilul; de câte ori au fost vizualizate toate publicațiile; numărul de persoane care au vizitat publicațiile sau profilele.*

Punctele forte și cele slabe ale *Academia.Edu* sunt:

Punctele forte:

- Google Scholar indexează profilurile și publicațiile full-text adăugate la *Academia.edu*;
- Localizarea ușoară a contactelor prin rețelele noastre sociale (de exemplu, FB);
- Notificări despre grupuri, discuții sau publicații de interesul nostru.

Punctele slabe:

- Nu permite adăugarea citatelor primite de la *ePubs* sau *Google Scholar Citations*;
- Legalitate discutabilă a partajării unor materiale protejate

prin drepturi de autor.

Academia.edu oferă acces gratuit la cercetare pentru toată lumea și contra cost versiunea Premium. Abonarea la *Academia.edu* Premium oferă cercetătorilor acces la instrumente avansate de descoperire a cercetării și oferă autorilor analize îmbunătățite și instrumente de urmărire a impactului. Cei peste 260.000 de abonați premium acoperă costul găzduirii cercetării gratuite și al îndeplinirii misiunii rețelei *Academia.edu*.

Cu *Academia.edu* Premium obțineți o **notificare** atunci când sunteți citat, referențiat, mulțumit sau recunoscut de către un autor, **căutare avansată**: căutați textul integral și citările a peste 22 de milioane de lucrări, **urmărirea impactului**: examinați statisticile despre modul în care munca dvs. este utilizată și impactul asupra lumii.

Riscuri: Înainte de a crea un profil *Academia.edu* sau de a încărca publicații, e necesar să luați în considerare riscurile, cum ar fi securitatea, confidențialitatea și drepturile de autor; Cercetătorii ar trebui să fie conștienți de politicile editorilor lor cu privire la partajarea publicațiilor, ce versiuni pot fi utilizate și pe ce platforme pot fi încărcate; Editorii sunt din ce în ce mai atenți la încălcarea drepturilor lor de autor pe aceste platforme.

Academia.edu permite să gestionați confidențialitatea și controlul asupra vizibilității datelor și informațiilor pe care le furnizăm în profil. Odată ce veți deschide un cont în *Academia.edu*, completa toate câmpurile, veți avea un profil similar cu profilul din imagine.

Profilul Premium e necesar pentru a vedea informații complete. Afișează informații legate de profilul vizitatorilor (afiliere, locație, interese de cercetare, ...), precum și data la care au consultat profilul și publicațiile pe care le-au marcat recent.

Impact:

- Numărul de vizitatori unici;
- Numărul de descărcări;
- Număr de vizualizări;
- Locația (universități/ țări / orașe) din care au fost consultate profilul și publicațiile indexate;
- Universități incluse în profilurile vizitatorilor;
- Domenii de cercetare de interes pentru vizitatorii;
- Procentul de vizionări: percentilă comparativ cu alți utilizatori care împărtășesc interesele noastre de cercetare;
- Titluri de locuri de muncă: listă a pozițiilor indicate în principalele afiliații ale utilizatorilor care au văzut profilul;
- Citește pagina - numărul de pagini citite pentru fiecare dintre publicații;
- Surse de trafic - pagini din care au accesat profilul și publicațiile;
- Motorul de căutare folosit pentru a localiza profilul și publicațiile.

Etapa modernă de dezvoltare socială se caracterizează prin trecerea la o nouă formă de dezvoltare a societății, în care cunoașterea devine atât o valoare importantă economică, cât și o resursă strategică. Prin urmare, în societatea cunoașterii disponibilitatea cunoștințelor și accesul la acestea joacă un rol extrem de important. Apariția *Academia.edu* devine cel mai înalt for de știință și de cultură pentru cercetarea științifică.

De curând, BŞ USARB și-a deschis cont în *Academia.edu*, în care se regăsesc 44 urmăritori, 2 documente indexate, 5 vizualizări și 312 lucrări în care se menționează despre Biblioteca Științifică USARB.

Rețeaua socială academică *Academia.edu* ne oferă posibilitatea de a urmări noi informații de a vedea analize detaliate, urmări

impactul, iar lucrările din contul *Academia.edu* pot fi citite și descărcate gratuit.

Biblioteca Științifică, pentru diversificarea instrumentelor pe care le oferă utilizatorilor săi și pentru a crește vizibilitatea cercetărilor și a cercetătorilor USARB, a inițiat un proiect de cercetare a prezenței cadrelor didactice USARB în *Academia.edu*.

La data de 30 septembrie 2021 au fost regăsite 89 de conturi: 73 de cadre didactice și 16 bibliotecari și 486 de lucrări care conțin informații despre Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Căutările prin cele 22 de milioane de lucrări au avut ca rezultat depistarea a 781 titluri de documente. Regăsim publicațiile cadrelor universitare bălțene: Nataliei Gașiței, Pavel Topală, Marina Morari, Vladimir Brajuc și Ecaterinei Niculcea, etc.

După căutările efectuate, datele au fost clasificate după Facultăți:

Facultatea de Litere – 20 reprezentanți. Catedra de limbă română și filologie romanică – 3 reprezentanți; Catedra de literatură română și universală – 4; Catedra de filologie engleză și germană – 10 cu 2 publicații; Catedra de slavistică – 2 cu o publicare.

română și universală – 4; Catedra de filologie engleză și germană – 10; Catedra de slavistică – 2 cu o publicare.

Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului – 20.

Catedra de matematică și informatică – 11 cu 2 publicații; Catedra științe fizice și inginerști – 3 cu 2 publicații; Catedra Științe economice – 2; Catedra de Științe ale Naturii și Agroecologie – 4.

Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte – 18.

Catedra de științe ale educației – 7; Catedra de psihologie – 6; Catedra de arte și educație artistică – 5 cu 1 publicații.

Facultatea de Drept și Științe sociale – 15. Catedra de drept – 6; Catedra de Științe Socioumane Asistență Socială – 9.

Biblioteca Științifică – 16.

Rezultatul științific este noutatea științifică stabilită în urma procesului de cercetare-dezvoltare, indiferent de evoluția și materializarea ulterioară a acestuia. Din aceste considerente, s-a propus să se delimiteze rezultatul științific care se obține în urma investigațiilor științifice de alte rezultate ale activității de cercetare-dezvoltare, care reprezintă:

- modalități de diseminare/publicare a rezultatelor științifice (articole, monografii, comunicări la conferințe etc.);
- modalități de protejare a rezultatelor științifice;
- modalități de materializare a rezultatelor științifice (prototipuri, baze de date, instrumente ș.a.).

Academia.edu reprezintă un pas academic pentru constituirea unei posibilități comune de tratare a rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare.

Desigur că venim cu niște recomandări: fotografia de profil - aspectul, ținuta și atitudinea contează; înregistrarea - cu o formă unică de prezentare a instituției, facultății, catedrei: Scientific Library ALECU RUSSO BALTI STATE UNIVERSITY.

Rețelele sociale academice oferă cercetătorilor mai multe oportunități de a comunica cu colegii lor și de a face cercetările vizibile atât pentru ei, cât și pentru publicul larg. Publicarea electronică a lucrărilor științifice contribuie la sporirea audienței globale

a activităților de cercetare și, de asemenea, la sporirea productivității academice.

Avantajul rețelelor sociale academice pentru cercetători este:

RECOMANDĂRI

Profilul tău este fața pe care o afișezi Academiei și lumii!

Actualizați periodic pentru a vă asigura că informațiile sunt veridice.

Fotografia de profil Vă definește personalitatea - aspectul, ținuta și atitudinea ta contează!

Înregistrarea cu o formă unică de prezentare a instituției, facultății, catedrei

- *Scientific Library ALECU RUSSO BALTI STATE UNIVERSITY.*

- Aceasta este ceea ce utilizatorii vor vedea atunci când vor căuta USARB, numele dvs. sau vor ajunge la profilul dvs. făcând clic dintr-una din lucrările dvs.

- partajarea cercetării pe scară largă;
- urmărirea distribuției cercetărilor;
- schimb de experiențe;
- crearea unei prezențe profesionale online;
- dezvoltarea unei imagini internaționale (promovare!).

Academia.edu este cel mai simplu mod de a partaja gratuit lucrări cu milioane de oameni din întreaga lume.

Alăturați-vă 166.328.719 academicieni și cercetători și sperăm pe viitor să regăsim cât mai mulți cercetători USARB pe această platformă academică.

Referințe bibliografice:

1. *Academia.edu: Rețea de contacte* [online] [citat 21 sept. 2021]. Disponibil: <https://biblioguias.biblioteca.deusto.es/c.php?g=650344&p=4560043>
2. *Biblioteca Științifică USARB* [online] [citat 21 sept. 2021]. Disponibil: https://independent.academia.edu/Biblioteca%C5%99Etiin%C5%A3ific%C4%83USARB?from_navbar=true
3. *Misiunea noastră este de a accelera cercetarea lumii* [online] [ci-

- tat 21 sept. 2021]. Disponibil: <https://www.academia.edu/about>
4. ȚURCAN, Nelly, CUJBA, Rodica, CERNĂUȚEANU, Victor. Vizibilitatea publicațiilor științifice – parte integrantă a societății cunoașterii. Analiză bibliometrică și altmetrică în baza unui repozitoriu bibliometric național. In: *Economic growth in conditions of globalizytion: competitiveness, innovation, sustainability* [online], Vol. 2, pp. 47-57 [citat 21 sept. 2021]. Disponibil: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/66579;
 5. *Universitatea de Stat „Alecru Russo” din Bălți* [online] [citat 21 sept. 2021]. Disponibil: <https://www.academia.edu/search?utf8=%E2%9C%93&q=universitatea+de+Stat+Alecru+russo+-din+Balti>